

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

КРЮКОВОЙ С.С.

androsovalana@yandex.ru

ул. Ильинка, д. 23/16, Москва, Российская Федерация, 103132

« 13 » марта 20 26 г.

184666

№ A26-13-18466671

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации получено 12.03.2026 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 12.03.2026 г. за № 184666.

Для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса Ваше обращение направлено в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Советник департамента письменных
обращений граждан и организаций

А.Максюков